

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LAS MIPYMES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE CRISIS

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON MSMES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN TIMES OF CRISIS

Victor Manuel Durán López¹

ORCID 0000-0002-8457-5711

Hugo Andrés Hernández Hernández²

ORCID 0009-0004-4898-2557

Ingrid Betsabe Rojas Jiménez³

ORCID 0009-0003-4648-3917

RESUMEN

En este documento se aborda el impacto de la pandemia del COVID-19 en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); los desafíos y las oportunidades que obtuvieron. El objetivo principal es analizar los efectos de la crisis en estas empresas, evaluando la reducción de ingresos, el cierre de negocios y su impacto en el mercado laboral, así como las medidas gubernamentales implementadas para apoyar a las Mipymes.

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de diversos estudios, informes y datos estadísticos relacionados con el impacto del COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas, aplicando para ello

¹ Profesor del Centro Universitario Nezahualcóyotl-UAEMEX

² Profesor del Centro Universitario Nezahualcóyotl-UAEMEX

³ Alumna de la Carrera de Comercio Internacional del Centro Universitario Nezahualcóyotl-UAEMEX

el método analítico. Se compararon datos pre y post-pandemia, y se estudiaron casos específicos de Mipymes para identificar patrones y tendencias en su comportamiento, así como estrategias de adaptación. Se reflexiona cómo la pandemia ha afectado a las Mipymes, las estrategias de adaptación que han implementado, y las lecciones que se pueden aprender para situaciones de crisis futuras.

Las Mipymes que lograron sobrevivir y prosperar durante la pandemia están mejor posicionadas para enfrentar futuras crisis, siempre y cuando adopten un enfoque proactivo hacia la adaptación y la innovación. A partir de estos análisis, se presentan conclusiones y recomendaciones para contribuir a la recuperación económica de las Mipymes en tiempos de crisis, destacando la importancia de la resiliencia, la flexibilidad en la gestión de negocios, la digitalización, la diversificación de fuentes de ingresos y la colaboración entre las Mipymes para afrontar desafíos comunes.

Palabras clave: Pandemia, Desafíos, Microempresas.

ABSTRACT

This document addresses the impact of the COVID-19 pandemic on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); the challenges and opportunities they gained. The main objective is to analyze the effects of the crisis on these companies, evaluating the reduction in income, the closure of businesses and their impact on the labor market, as well as the government measures implemented to support MSMEs.

An exhaustive review of various studies, reports and statistical data related to the impact of COVID-19 on micro, small and medium-sized businesses was carried out, applying the analytical method. Pre- and post-pandemic data were compared, and specific cases of MSMEs

were studied to identify patterns and trends in their behavior, as well as adaptation strategies. It reflects on how the pandemic has affected MSMEs, the adaptation strategies they have implemented, and the lessons that can be learned for future crisis situations.

MSMEs that managed to survive and thrive during the pandemic are better positioned to face future crises, as long as they take a proactive approach towards adaptation and innovation. Based on these analyses, conclusions and recommendations are presented to contribute to the economic recovery of MSMEs in times of crisis, highlighting the importance of resilience, flexibility in business management, digitalization, diversification of income sources and collaboration between MSMEs to face common challenges.

Keywords: Pandemic, Challenges, Microbusinesses

Fecha de envío: 22/03/2024

Fecha de aprobación: 22/06/2024

Fecha de publicación: 01/09/2024

INTRODUCCIÓN

El COVID-19 que comenzó a fines de 2019 y se propagó rápidamente por todo el mundo, ha sido uno de los eventos más disruptivos y desafiantes del siglo XXI.

Mientras el virus se propagaba sin control, causando enfermedad, muerte y caos a su paso, también provocó una crisis económica nunca antes vista que impactó en todo el mundo. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) son uno de los sectores más afectados por esta crisis, conformando el tejido vital de las economías en

todo el mundo y teniendo un papel crucial en la generación de empleo, la innovación y el crecimiento económico.

Las Mipymes, que se caracterizan por su tamaño comparativamente pequeño en cuanto a ingresos, activos y cantidad de empleados, constituyen una parte considerablemente grande del entramado empresarial en todas las regiones. Estas empresas, desde los negocios familiares hasta los *startups* innovadores, son fundamentales para la economía. Contribuyen con una variedad de productos y servicios, generan empleo local y promueven el desarrollo socioeconómico de comunidades enteras.

A pesar de su importancia vital, las Mipymes han sido fuertemente golpeadas por las consecuencias económicas de la pandemia, sin embargo, diversas Mipymes quedaron al borde del colapso debido a la imposición de medidas de distanciamiento social, confinamientos obligatorios y cierres de negocios como resultado de la rápida propagación del virus. Las empresas se pusieron en peligro por la caída abrupta de los ingresos, causada por las restricciones de movilidad y las disminuciones drásticas en la demanda de bienes y servicios (Santiago. *et.al*, 2021).

El impacto de la pandemia en las Mipymes se ha manifestado de múltiples formas: desde la pérdida de ingresos y la incapacidad para cubrir costos fijos, hasta la disminución de empleos y la necesidad de adaptarse a nuevas formas de operar en un entorno incierto y volátil. Estos desafíos han puesto a prueba la resiliencia y la capacidad de adaptación de las Mipymes, exigiendo respuestas creativas e innovadoras para sobrevivir en tiempos difíciles (Peláez y García, 2020).

En este contexto surge la necesidad apremiante de

comprender, en profundidad, el impacto de la pandemia en las Mipymes y explorar estrategias efectivas para mitigar sus efectos negativos y promover la recuperación económica.

Este artículo se propone a examinar detalladamente las diversas dimensiones de esta crisis y analizar las respuestas adoptadas por las Mipymes en diferentes partes del mundo. Desde el análisis de los desafíos económicos y financieros hasta la exploración de iniciativas de innovación y digitalización. Este estudio busca focalizar sobre un tema de vital importancia para el futuro de la economía global.

EFFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL

Los autores (Baldwin y Weder, 2020) en su libro *Economics in the Time of COVID-19* resaltan el tema de los efectos de la pandemia en la estructura productiva y empresarial y cómo están estrechamente relacionados. En él abordan diversos aspectos económicos y sociales desencadenados por la pandemia, incluyendo cómo ha impactado en la actividad empresarial y en la estructura productiva a nivel global.

Por un lado, el libro proporciona un análisis profundo de cómo la pandemia ha afectado diferentes sectores económicos y cómo han respondido las empresas ante estos desafíos. Examina las repercusiones en la cadena de suministro, la interrupción de la producción, los cambios en la demanda de bienes y servicios, entre otros aspectos relevantes para entender la transformación de la estructura productiva.

Por otro lado, el análisis de los efectos de la pandemia en la estructura productiva y empresarial complementa y enriquece los temas

tratados en el libro, ofreciendo perspectivas específicas sobre cómo las empresas se han adaptado o reconfigurado para hacer frente a la crisis. Esto podría incluir estrategias de digitalización, cambios en los modelos de negocio, medidas de reorganización laboral, entre otras respuestas que han sido adoptadas en diversos contextos empresariales.

La Organización Internacional del trabajo (OIT, 2020) publicó “México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos”, donde proporciona una valiosa perspectiva sobre cómo la pandemia ha afectado el mercado laboral a nivel global. Esta información es fundamental para comprender los efectos de la pandemia en la estructura productiva y empresarial, ya que el mercado laboral y la actividad empresarial están intrínsecamente relacionados.

En primer lugar, el informe de la OIT ofrece datos específicos sobre cómo la pandemia ha afectado el empleo en diferentes sectores económicos y regiones del mundo. Estos datos son cruciales para comprender cómo se ha visto afectada la fuerza laboral en distintas industrias y cómo esto ha impactado en la estructura productiva.

Además, el informe analiza las medidas adoptadas por los gobiernos y las empresas en respuesta a la crisis sanitaria y su impacto en el mercado laboral, por ejemplo, examinan políticas de apoyo al empleo, como subsidios salariales o programas de protección del empleo, y cómo estas políticas han influido en la dinámica empresarial y la estructura productiva.

Asimismo, el informe destaca tendencias emergentes en el mercado laboral, como el aumento del trabajo remoto o los cambios en la demanda de ciertos tipos de habilidades, y cómo estas tendencias están afectando la forma en que operan las empresas y la estructura de la producción.

En cambio, para Ruiz (2021) en su investigación "Efectos y expectativas en el sector empresarial mexicano durante el COVID-19", se ofrece una visión específica sobre cómo la pandemia ha impactado en las empresas en México, en primer lugar, el artículo proporciona datos y analiza cómo las empresas mexicanas han experimentado cambios en su estructura productiva como resultado de la pandemia. Se explica cómo la pandemia puede interferir en la interrupción de cadenas de suministro, cambios en la demanda de productos y servicios, y ajustes en la fuerza laboral, entre otros aspectos relevantes para entender la dinámica empresarial durante la crisis.

Se muestra cómo las empresas mexicanas, en cuanto a la recuperación económica y la reconstrucción de la estructura productiva en el contexto post-COVID-19, adaptaron sus estrategias y modelos de negocio para hacer frente a los desafíos, aprovechando las oportunidades en el nuevo entorno económico.

También se explora cómo las políticas gubernamentales y las medidas de apoyo han influido en las expectativas y decisiones empresariales, así como la evolución de la estructura productiva. Por ejemplo, se analiza si las empresas han recibido suficiente apoyo para mantener su actividad y empleo, y cómo esto ha afectado su capacidad de adaptación y crecimiento.

La pandemia de la COVID-19 que desencadenó la crisis del gran confinamiento, está generando graves consecuencias económicas, incluyendo la disminución de la producción y el aumento del desempleo. Ruiz (2021) examina cómo la emergencia sanitaria ha afectado al empleo y la producción, así como analiza las estrategias de digitalización adoptadas por empresas ante este fenómeno.

Por su parte la (CEPAL, 2020b), resalta que la pandemia ha

evidenciado las debilidades en la estructura productiva de la región, amplificando las tensiones económicas, sociales y ambientales. Enfatizando que existe una urgencia de mitigar la destrucción de capacidades, aumentar la productividad de maneras sostenidas, generar encadenamientos productivos e incrementar el aprendizaje y la generación de innovaciones.

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos significativos en la estructura productiva y empresarial de América Latina y el Caribe. Según la CEPAL (2020b) algunos de los efectos destacados incluyen:

- Impacto en la industria: la industria en su conjunto ha sufrido un impacto significativo, con sectores intensivos en tecnología y trabajo, enfrentando una crisis aún más severa.
- Cierre de empresas: se estima que 2.7 millones de empresas cerraron como resultado de la crisis, lo que conlleva a la destrucción de saber empresarial, capital físico, cadenas productivas y circuitos de flujo de pagos.
- Cambios estructurales regresivos: se prevé que el impacto en la industria condujo a un cambio estructural regresivo. Lo que indica un retroceso en la estructura productiva.
- Debilidad de la estructura productiva: la crisis ha amplificado la debilidad de la estructura productiva de la región que ya presentaba limitaciones para el desarrollo económico antes de la pandemia.

En todos los casos la pandemia ha tenido efectos devastadores en la estructura productiva y empresarial de la región, afectando a diversos sectores y empresas en diferentes niveles, lo cual también ha

presentado una vulnerabilidad financiera, lo que les ha generado dificultades para acceder al crédito formal y cubrir los gastos.

La crisis ha llevado a una reducción significativa de las ventas de las empresas. Lo que obligó a reducir salarios y horas de trabajo. La mayoría de las Mipymes, especialmente en países de ingreso bajo, lucharon por acceder por el apoyo del Estado.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la economía global, y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) no han sido la excepción. A medida que el mundo se adaptaba a la "nueva normalidad", las Mipymes, enfrentaron desafíos significativos, pero también descubrieron oportunidades para la innovación y la resiliencia. En este artículo, exploraremos en detalle el impacto de la pandemia en las Mipymes, destacando sus desafíos, las estrategias de adaptación implementadas, y las lecciones aprendidas para el futuro (CEPAL, 2020b).

IMPACTOS: ECONÓMICOS – EMPLEO

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020a) en su investigación “Mipymes y el COVID-19”, menciona que la pandemia del COVID-19 está produciendo un impacto muy profundo sobre la economía y la sociedad de América Latina y el Caribe. La CEPAL estima que antes de finales de 2020 podrían cerrar 2,7 millones de empresas, equivalentes al 19% de todas las firmas de la región. En el caso de las microempresas este porcentaje podría llegar al 21%. En términos de empleo, esto generaría la destrucción de más de 8,5 millones de puestos de trabajo: 8,1% del total del empleo formal en el sector empresarial y más de un quinto de los puestos de

trabajo generados por las microempresas (CEPAL, 2020a).

Esquivel (2020) señala en el documento "Los impactos económicos de la pandemia en México", cómo la pandemia ha afectado el panorama económico y laboral en México. Indica que la pandemia ha impactado la economía mexicana, desde la caída en la actividad económica hasta la contracción en diferentes sectores. Esta situación conlleva a cambios significativos en el mercado laboral, como despidos, reducción de horas de trabajo y cierre de empresas. Presenta cómo la pérdida de empleos formales ha llevado a un aumento en el desempleo y a la proliferación de empleos informales o de baja calidad, lo que afecta negativamente la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Analiza las políticas gubernamentales implementadas para hacer frente a los impactos económicos y laborales de la pandemia. Esto puede incluir medidas de estímulo económico, programas de apoyo al empleo y políticas de protección social destinadas a mitigar el impacto en los trabajadores más vulnerables.

Se perdieron muchos empleos, se trabajaron menos horas, se generaron menos ingresos, y eso afectó a la economía mundial y a los mercados financieros. De acuerdo al (INEGI, 2020) entre marzo y abril del 2020 se perdieron 12.5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, los trabajadores informales, los independientes y los que trabajan por su cuenta han sido los más afectados. La pandemia ha provocado una disminución en la demanda de productos y servicios, lo que ha llevado a la reducción de la producción y, en consecuencia, a la pérdida de empleos:

- **Económico:** Las Mipymes han experimentado un impacto económico significativo como resultado de la pandemia. Con la

imposición de cierres y restricciones de movilidad, muchas de estas empresas se vieron obligadas a suspender sus operaciones o a operar a capacidades reducidas durante períodos prolongados. Esto ha llevado a una disminución en los ingresos y a dificultades para cubrir los costos fijos, como el alquiler, los salarios y los servicios públicos (CEPAL, 2020b). Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022), se estima que alrededor del 70% de las Mipymes a nivel mundial han experimentado una disminución en sus ingresos debido a la pandemia. Esta situación ha llevado a un aumento en los niveles de endeudamiento y a una mayor vulnerabilidad financiera para muchas de estas empresas.

- **Empleo:** Otro aspecto crítico del impacto de la pandemia en las Mipymes ha sido su efecto en el empleo. Con la disminución de la demanda y la necesidad de reducir costos, muchas empresas se vieron obligadas a recortar puestos de trabajo o a implementar esquemas de trabajo flexible, como la reducción de jornada laboral o el trabajo remoto. Como resultado, millones de personas perdieron sus empleos o experimentaron una disminución en sus ingresos, lo que ha tenido un impacto significativo en la calidad de vida y en la estabilidad económica de las familias (OIT, 2022). La crisis del COVID-19 ha resaltado la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, lo que requiere políticas que permitan atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades. La ruptura de redes internacionales de proveedores también ha generado oportunidades para el

desarrollo de capacidades nacionales y regionales. Además, se han tomado medidas para mitigar los efectos de la pandemia en las Mipymes, como moratorias y postergación de pagos para créditos, así como subsidios directos a empresas y empleados (CEPAL, 2020b).

- **Operativos** Además de los impactos económicos y en el empleo, las Mipymes también han enfrentado una serie de desafíos operativos como resultado de la pandemia. La implementación de medidas de distanciamiento social y protocolos de seguridad ha requerido ajustes en los procesos y operaciones comerciales, lo que ha generado costos adicionales y ha ralentizado la productividad.

Por la crisis, las Mipymes se han visto obligadas a aprender y tomar acciones rápidamente, reflejo de ello son: el incremento en el uso intensivo de herramientas digitales para realizar compras, implementar el teletrabajo, ventas en línea y entrega de pedidos; la rapidez de reacción para implementar cambios tanto en el proceso como en dar un giro a su actividad al introducir nuevos productos o servicios; la optimización en el uso de activos y de operación de la empresa (Robles *et.al*, 2022).

Muchas Mipymes, especialmente aquellas en sectores como la hostelería, el turismo y el entretenimiento, han tenido dificultades para adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia. La necesidad de implementar medidas de higiene adicionales, garantizar el distanciamiento social y cumplir con las regulaciones gubernamentales ha generado costos adicionales y ha requerido inversiones en

infraestructura y capacitación del personal. De acuerdo con Madrid y Arsuaga (2020) el 93% de las empresas turísticas en el país son micro, las cuales derivado del cierre total de los centros turísticos ya no percibieron ingresos y se vieron en problemas financieros para hacer frente a compromisos fiscales, crediticios y laborales afectados por la pandemia del Covid-19.

DESAFIOS QUE ENFRENTARON LAS MIPYMES

Tras el impacto de la pandemia, las Mipymes, enfrentaron diversos desafíos que afectarán su situación financiera, su capacidad para mantenerse en el mercado y su crecimiento a corto y mediano plazo. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y sus impactos ha generado un panorama incierto para la supervivencia de las Mipymes. La situación ya complicada en materia de financiamiento se ha agravado como resultado de los efectos económicos y sociales de la pandemia. De acuerdo a (Herrera, 2020) a pesar de esto, se han implementado políticas públicas y mecanismos para ayudar a estas empresas a mejorar su situación financiera, mantenerse en el mercado y crecer en el corto y mediano plazo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha respaldado a muchos gobiernos de la región con programas de financiamiento para Mipymes, la creación de fondos de garantía, entre otros instrumentos, no solo en la pandemia, sino desde mucho antes. Para (Angelelli, *et.al.* 2020) se han realizado las siguientes acciones:

1. Interrupción de las Operaciones

Las restricciones impuestas para contener la propagación del

virus obligaron a muchas Mipymes, a suspender sus operaciones o a reducir significativamente su capacidad de producción.

2. Acceso Limitado a Capital

Muchas Mipymes, enfrentaron dificultades para acceder a capital y financiamiento, ya que los prestamistas se volvieron más cautelosos debido a la incertidumbre económica.

3. Cambios en la Demanda del Consumidor

Las preferencias y comportamientos de consumo cambiaron drásticamente, lo que llevó a que muchos productos y servicios ofrecidos por las Mipymes, quedaran obsoletos o con una demanda reducida.

4. Retos Tecnológicos

La transición a entornos de trabajo remoto y a la digitalización de las operaciones representó un desafío para aquellas Mipymes, que no estaban preparadas tecnológicamente.

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y RESPUESTA

Los diferentes actores de la crisis provocada por la pandemia, han unido esfuerzos para impulsar oportunidades que permitan su reactivación económica, y evitar su desaparición mediante el establecimiento de estrategias para el desarrollo productivo, utilizando métodos que en muchos casos han resultado positivos tales como: protocolos de bioseguridad, enfoque en la transformación digital para generar nuevos modelos de negocios y el desarrollo de cadenas de valor estratégicas, con el fin de facilitar la apertura y operación para sobrevivir a los retos de esta nueva realidad (Angelelli, *et. al.* 2020).

A partir de la problemática que actualmente se tiene en el desarrollo económico mundial, las Mipymes en México tienen nuevos desafíos ante la transición hacia la nueva normalidad, es decir, para subsistir en el mercado deben reinventarse y adoptar diversas estrategias para lograrlo y recibir apoyo de programas gubernamentales que garanticen mayor competitividad en su nuevo entorno.

El documento “Respuesta al Covid-19 desde la ciencia, la innovación, y el desarrollo productivo”, de (Angelelli, *et. al.* 2020), proporciona información relevante sobre las estrategias de adaptación y respuesta que las empresas Mipymes en México han debido implementar para hacer frente a los desafíos provocados por la pandemia de COVID-19. Algunos puntos clave que se relacionan con el tema de estrategias de adaptación y respuesta son:

- Medidas de apoyo gubernamental: se mencionan políticas de apoyo como la mejora regulatoria, acceso a créditos, y apoyos fiscales que las empresas Pymes requieren para adaptarse a la nueva realidad económica.
- Nuevas medidas y lineamientos técnicos: El gobierno de México estableció nuevas medidas y lineamientos técnicos específicos para las empresas industriales y comerciales en respuesta a la crisis de salud.
- Impacto en la operación de las empresas: se destaca que la pandemia ha aletargado la entrega de órdenes de compra, lo que podría poner en riesgo la operación productiva de algunas empresas, lo que requiere estrategias de adaptación.
- Clasificación de empresas: Se menciona que algunas

empresas fueron catalogadas como esenciales y otras no esenciales, lo que afectó su operación y economía, lo que requirió respuestas y adaptaciones específicas.

- **Afectaciones en el sector empresarial:** Se señala que las empresas enfrentaron disminución de ingresos, baja demanda y escasez de insumos, lo que demanda estrategias de adaptación para sobrevivir y crecer en este entorno desafiante (Lizarazu, 2022).
- **Implementación de protocolos de sanidad:** Según datos de la encuesta mencionada en el documento, un 94.46% de las empresas encuestadas en México han implementado los protocolos de sanidad creados por las instituciones de salud para erradicar los contagios de COVID-19. Esta es una estrategia crucial para garantizar la seguridad de los trabajadores y clientes, así como para mantener la continuidad de las operaciones comerciales.
- **Apoyo gubernamental:** Las Mipymes, en México están recibiendo apoyo de programas gubernamentales que buscan garantizar su competitividad en este nuevo entorno. Se destaca el apoyo a las pymes a través de programas sociales prioritarios y de apoyo financiero a microempresas familiares. Este respaldo es fundamental para que las empresas puedan adaptarse a los desafíos actuales y mantener su presencia en el mercado.
- **Presencia digital y ventas en línea:** Como estrategia de adaptación, muchas empresas han optado por fortalecer su presencia digital. Según datos de la Radiografía del emprendimiento en México 2021, un porcentaje significativo de empresas ha aumentado sus ventas en línea a raíz de las medidas de confinamiento por el COVID-19. Esta adaptación al entorno digital

les permite llegar a más clientes y expandir su alcance en el mercado (ASEM, 2021).

Las Mipymes, han enfrentado desafíos sin precedentes debido a la pandemia, pero también han demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia. En respuesta a las cambiantes demandas del mercado, las Mipymes, han adoptado estrategias innovadoras, como:

1. Digitalización Acelerada

Muchas Mipymes, adoptaron rápidamente herramientas y plataformas digitales para mantener la continuidad de sus operaciones, lo que les permitió alcanzar nuevos mercados y clientes.

2. Diversificación de Productos y Servicios

Algunas Mipymes, reorientaron sus modelos de negocio para ofrecer productos o servicios que estuvieran en línea con las necesidades emergentes de los consumidores durante la pandemia.

3. Colaboración y Alianzas Estratégicas

La colaboración con otras Mipymes, o actores del ecosistema empresarial les permitió compartir recursos y conocimientos, fortaleciendo su posición en el mercado.

4. Enfoque en la Sostenibilidad

Algunas Mipymes, aprovecharon la pandemia como una oportunidad para adoptar prácticas más sostenibles y responsables, lo que les permitió diferenciarse y atraer a consumidores preocupados por el impacto ambiental (ASEM, 2021).

A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, las Mipymes

también han demostrado unanotable capacidad de adaptación y resiliencia. Muchas empresas han recurrido a la innovación y la digitalización para mantener sus operaciones y llegar a nuevos mercados (Rendón, et.al 2022). La adopción de herramientas tecnológicas, como el comercio electrónico y las plataformas de entrega a domicilio, ha permitido a las Mipymes diversificar sus fuentes de ingresos y llegar a clientes potenciales en todo el mundo.

Además, las Mipymes también han buscado formas de fortalecer su posición financiera y reducir su dependencia de fuentes de financiamiento externas. La búsqueda de eficiencias operativas, la re-negociación de contratos y el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos han sido algunas de las estrategias adoptadas por estas empresas para mitigar los efectos negativos de la pandemia (Herrera, 2020).

Desde la disminución de los ingresos hasta la pérdida de empleos y los desafíos operativos, las Mipymes se han enfrentado a una serie de dificultades sin precedentes. Sin embargo, también han demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia, utilizando la innovación y la digitalización para mantener sus operaciones y llegar a nuevos mercados. A medida que el mundo continúa luchando contra la pandemia y buscando recuperarse de sus efectos, es fundamental apoyar a las Mipymes y crear un entorno propicio para su crecimiento y desarrollo continuo (Olguin, et.al, 2020).

La pandemia ha generado un impacto significativo en las microempresas de la región, lo que ha llevado a la implementación de diversas medidas para mitigar los efectos en el tejido empresarial y la economía en general.

EL ESCENARIO EMPRESARIAL POSPANDÉMICO

Lo dicho hasta aquí supone que hubo dos grandes grupos empresariales que enfrentaban la pandemia. Por una parte, por ejemplo, los que tomaban medidas drásticas con el afán de poder subsistir en los mercados con acciones relacionadas a la reducción de flujo de cajas. Mientras que otro grupo de empresas, tenían idea estratégica de cómo enfrentar una crisis a través de acciones como la presencia en la red o medidas ágiles de protección de clientes y empleados. Todo esto parece confirmar que las empresas de alguna forma aprendieron algo de la pandemia, sea positivo o negativo. En este sentido, el escenario después de la pandemia ocasionada por el COVID-19, debe de tomarse como una oportunidad para desarrollar nuevas estrategias empresariales, políticas públicas; y, posiblemente, reinventar los modelos de negocios en esta nueva década hacia una nueva revolución industrial o tal vez tecnológica.

Así, por ejemplo, (Ratten, 2020) expone que los empresarios deben de enfocarse en las medidas políticas que resultaron de la pandemia, también considerar oportunidades novedosas empresariales. En esta misma línea, (Belhadi et.al 2021) sostienen que, en épocas definidas por cambios sustanciales, la cohesión entre el gobierno y la industria debe de buscar rediseñar la manera en que se hacen los negocios hacia una construcción de una manufactura sostenible, ágil y con capacidad de afrontar adversidades. Además, (Shafi, Liu y Ren, 2020) proponen diferentes políticas para enfrenar la crisis actual y las venideras, con el fin de mitigar la carga en las micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes) como: a) proteger y apoyar al empleo, b)

impulsar la economía, c) la planificación, d) desarrollar las capacidades de resiliencia, y e) fomentar las relaciones sociales efectivas.

COMENTARIOS FINALES

Si bien la pandemia ha presentado desafíos significativos para las Mipymes, también ha demostrado su capacidad para adaptarse, innovar y transformarse. A medida que el mundo avanza hacia la recuperación, es fundamental que las Mipymes, continúen aprovechando las lecciones aprendidas durante la pandemia para fortalecer sus operaciones, adoptar enfoques más sostenibles y seguir contribuyendo al crecimiento económico y al empleo.

En México, no solo ha alterado el estilo de vida de miles de personas alrededor del mundo, sino también ha ocasionado un choque externo en el sector de las Mipymes, ya que se han visto obligadas a modificar, reevaluar y priorizar sus planes y procesos productivos para adaptar el negocio a las condiciones actuales, porque están conscientes de que si actúan rápido, atienden los impactos y capitalizan las oportunidades que se generarán durante la recuperación obteniendo mejores resultados financieros durante los próximos años.

REFERENCIAS

Angelelli, P., Hennessey, M., Henriquez, P., Benavente, J., Radaelli, V., Sasslo, S., Anta, R., Crespi, G., Vargas, F. (2020). Respuestas al COVID-19 desde la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo (1ra ed.). BID. <https://publications.iadb.org/es/respuestas-al-covid-19-desde-la-ciencia-lainnovacion-y-el-desarrollo-productivo>.

ASEM, (2021). Radiografía del emprendimiento en México 2021. Asociación de emprendedores de México. Recuperado 23 de abril de 2024 en <https://es.scribd.com/document/660452075/Informe-Radiografia-del-Emprendimiento-en-Mexico-2021-ASEM>

Belhadi, A., Kamble, S., Jabbour, C. J. C., Gunasekaran, A., Ndubisi, N. O., & Venkatesh, M. (2021). Manufacturing and service supply chain resilience to the COVID-19 outbreak: Lessons learned from the automobile and airline industries. *Technological Forecasting and Social Change*, 163, 120447. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120447>

Baldwin, R y Weder Di Mauro B (eds) (2020). Economics in the Time of COVID-19, CEPR Press, París y Londres. <https://cepr.org/publications/books-and-reports/economics-time-covid-19>.

Blake, P., & Wadhwa, D. (2024, 16 marzo). Resumen anual 2020: El impacto de la COVID-19 (coronavirus) en 12 gráficos. voces. <https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos>

CEPAL (2020a). Mipymes y el COVID-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Recuperado el 23 de abril de 2024, de <https://www.cepal.org/es/euromipyme/mipymes-covid-19>

CEPAL (2020b). Impactos de la pandemia en los sectores productivos más afectados abarcarán a un tercio del empleo y un cuarto

del PIB de la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado el 23 de abril de 2024, de <https://www.cepal.org/es>

Esquivel G. (2020). Los impactos económicos de la pandemia en México, Recuperado 14 de Abril 2024, <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7BD442A596-6F43-D1B5-6686-64A2CF2F371B%7D.pdf>.

Herrera, D. (2020). Desafíos y soluciones para mejorar el financiamiento a las mipymes durante la pandemia. Recuperado el 20 de abril de 2024, <https://blogs.iadb.org/innovacion/es/mejorar-el-financiamiento-a-las-mipymes-durante-la-pandemia/>

INEGI (2020). El INEGI presenta resultados del impacto del covid-19 en la actividad económica y el mercado laboral. Comunicado de prensa núm. 346/20 23 de julio de 2020 página 1/3.

Lizarazu, C (2022). Las Pymes en México: retos e importancia. Recuperado el 23 de abril de 2024, <https://www.conekta.com>

Madrid, F. & Arsuaga, B. (2020). Estimación de las afectaciones al turismo mexicano en 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid-19. CICOTUR.

OIT (2020). México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos. La Organización Internacional del trabajo. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang-es/index.htm>

OIT (2022). Efectos de la pandemia de COVID-19 en la transformación de las empresas: Una revisión bibliográfica. Oficina Internacional del Trabajo Ginebra.

Olguín R. M.; Barrera E., y Placeres S. (2020). “Sostenibilidad de MiPyMes en la pandemia apoyadas por el comercio electrónico”. *Revista Vinculategica EFAN* 6(2). Universidad Autónoma de Nuevo León.

Peláez P. y García, A.J (2020). Tres formas de apoyar la resiliencia de las MIPYME para superar al COVID-19. BID. Recuperado 13 abril del 2024, en <https://idbinvest.org>

Ratten, V. (2020). Coronavirus (covid-19) and entrepreneurship: changing life and work landscape. *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/08276331.2020.1790167>

Rendón T.A, Pomar F.S, Martínez V.G (2022). Factores que contribuyen en la adopción del comercio electrónico en las Mipymes. *Revista Política y Cultura*, julio-diciembre 2022, núm. 58, pp. 125-147. DOI: <https://doi.org/10.24275/DGDD9171>

Robles R. M; Romero E, M y Romero V, N. (2022). Efectos económicos y operativos preliminares del COVID-19 en las Mipymes de Sonora, México. *Economía, Sociedad y Territorio* Vol.21, n.67, Recuperado 14 de abril de 2024 en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php>

Rodríguez, D., Rodríguez, D., & Rodríguez, D. (2024, 1 febrero). Los pequeños y medianos negocios en México sobreviven más tras la pandemia. *El País México*. <https://elpais.com/mexico/2024-02-01/los-pequenos-y-medianos-negocios-en-mexico-sobreviven-mas-tras-la-pandemia.html>

Ruiz R. H (2021). "Efectos y expectativas en el sector empresarial mexicano durante el COVID-19", *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, Vol. 19 No. 4. <https://doi.org/10.51896/oel/MTTA/8939>

Santiago H.V, Martínez S.D, Alcaraz M.M, Córdova Y.A (2021). Efecto del covid-19 en las mipymes de la región serrana del estado de sonora. *Revista mexicana de agronegocios*, vol. 49, pp. 19-32, 2021. Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C.

Shafi, M., Liu, J., & Ren, W. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on micro, small, and medium-sized Enterprises operating in

Pakistan. *Research in Globalization*, 2, 100018.
<https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.1000>.